

BUTUN BELARUS XALQ ASSAMBLEYASI – BELARUS RESPUBLIKASIDA XALQ HOKIMIYATINING OLIY VAKILLIK ORGANI HISOBLANADI

Бруяко Александр Николаевич

начальник цикла государственно-правовых дисциплин кафедры юридических
дисциплин факультета внутренних войск

УО «Военная Академия Республики Беларусь»

E-mail: bruyakoalexander@yandex.by

Тел.: раб. +375 (17) 358-95-27

+37529 504-99-25

Яновский Владислав Евгеньевич

курсант 4 курса факультета внутренних войск

УО «Военная Академия Республики Беларусь»

E-mail: yanovskiv@bk.ru

Тел.: +375 (29) 106-44-86

Annotatsiya: ushbu maqolada 2022-yil 27-fevralda bo‘lib o‘tgan umumxalq referendumida Belarus Respublikasi Konstitutsiyasiga kiritilgan o‘zgartirishlar tahlil qilinadi. Ushbu o‘zgarishlar Butun Belarus Xalq Assambleyasining (ABPA) slavyan xalq assambleyalarining tarixiy tajribasini zamonaviy xalq hokimiyati tamoyillari bilan birlashtirgan demokratik forum sifatidagi maqomini rasman mustahkamladi. Bu mamlakat aholisiga davlat ishlarini boshqarishda ishtirok etish uchun chinakam imkoniyat yaratadi. ABPA jamoatchilik fikrini to‘plashning demokratik mexanizmi bo‘lib xizmat qilishi va Belarusda xalq suverenitetining asosiy va noyob shakllaridan birini ifodalashi ta’kidlangan.

Kalit so‘zlar: Konstitutsiya; Butun Belarus Xalq Assambleyasi (ABPA); xalq hokimiyati; respublika referendumi; siyosiy tizim; ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish; jamiyat va davlatni rivojlantirishning strategik yo‘nalishlari.

На референдуме 27 февраля 2022 года в основной закон Беларуси были введены изменения, официально учреждающие новый конституционный орган – Всебелорусское народное собрание (ВНС).

Как элемент общественно-политической жизни, ВНС начало работать в Беларуси с середины 1990-х. Практика показала, что это идеальный баланс между традициями и современными принципами власти народа, поскольку любые сдвиги в политической системе демократической Беларуси возможны только по воле граждан. Корни этой формы уходят в древность, к славянскому народному вече, где открыто обсуждались и решались важнейшие вопросы

государства. Слово «вече» происходит от корня «ве» (откуда «вещать»), что означает «совет» или «парламент». Вече представляло собой собрание народа в древней и средневековой Руси, а также у славянских народов до формирования раннефеодальной государственной власти, для дискуссий и решений общих задач. Еще в VI веке византийский историк Прокопий Кессарийский (490–565 гг.) упоминал в своих трудах о подобных общих собраниях у славян. Первые реальные упоминания о вече относятся к Новгороду (1016 г.), Киеву (1068 г.) и Полоцку (1151 г.). В Беларуси вече существовало в Витебске, Друцке, Полоцке и Турове; последние сведения о нем датируются XV веком.

ВНС стало традиционным демократическим институтом для активизации общественного мнения и ключевой формой народовластия в современной Беларуси. Оно позволяет гражданам активно реализовывать право на участие в государственных делах. Этот уникальный механизм органично вписывается в политическую систему страны, поскольку главная цель собраний – обсуждение важных вопросов общественной и государственной жизни, а также разработка планов социально-экономического развития на будущее.

После обретения Беларусью настоящего суверенитета и принятия Конституции в 1994 году было проведено шесть всебелорусских народных собраний. Их правовой основой служила статья 3 Конституции (во всех редакциях), гласящая: «Единственным источником государственной власти в Республике Беларусь является народ» [1].

Ранее такие собрания созывались указами Президента и проводились раз в пять лет. Согласно статье 7 Закона Республики Беларусь от 12 июля 2000 г. «О республиканских и местных собраниях», республиканское собрание может быть организовано Президентом по необходимости для обсуждения значимых вопросов общественной и государственной жизни и проектов решений. Правила представительства, порядок выбора участников и состав оргкомитета определяет Президент [2].

На собраниях подводились итоги социально-экономического развития за прошедшие пять лет и обсуждались основы новых программ на следующие пятилетия.

В прошедших собраниях участвовали делегаты, выдвигаемые трудовыми коллективами, гражданами на собраниях по месту проживания, учебы или работы, а также высшими органами политических партий, профсоюзов, религиозных организаций и других объединений, представляющими все регионы Беларуси. Это авторитетные фигуры из всех ветвей власти, сфер производства и бизнеса, науки, образования, здравоохранения, культуры, молодежь, ветераны и эксперты, готовые высказывать мнения по острым

вопросам и предлагать улучшения в социально-экономической и политической сферах.

Кроме того, на ВНС приглашались дипломаты из аккредитованных представительств, представители белорусской диаспоры за рубежом и международных организаций.

Первое Всебелорусское народное собрание прошло 19–20 октября 1996 года в Дворце спорта в Минске. Его цель – на высшем уровне обсудить с народом ключевые проблемы государственного строительства и определить стратегию развития белорусского общества на годы вперед. В тот момент страна выходила из кризиса начала 1990-х, с приоритетами: остановить инфляцию и сократить бюджетный дефицит. К осени 1996 года обострились конфликты между Президентом и Верховным Советом, что привело к политическому кризису. Чтобы вовлечь широкие слои населения в обсуждение мер по преодолению экономического кризиса и стабилизации общества (принимаемых Президентом, правительством и местными органами), Указом Президента от 29 августа 1996 г. № 341 было решено провести первое народное собрание 19 октября. На нем обсудили основы Программы социально-экономического развития на 1996–2000 гг., проект новой Конституции и вопросы для референдума. Было установлено участие 5000 человек (включая 800 от Минска и по 650 от каждой области). По указу создали республиканские и местные оргкомитеты. В собрании участвовали 4740 делегатов — рекордное число. Президент А.Г. Лукашенко выступил с докладом «Только народ вправе решать свою судьбу», проанализировал развитие страны с момента независимости и предложил стратегию с фокусом на социальную рыночную экономику. Основной темой стало принятие первой в истории суверенной Беларуси Программы развития на 1996–2000 гг., с приоритетами: рост экспорта, строительство жилья и развитие сельского хозяйства. Собрание одобрило референдум по Конституции, прошедший 24 ноября 1996 года. Важно, что форум помог избежать противостояния политических сил и задал новый курс развития.

Второе собрание, 18–19 мая 2001 года, прошло под лозунгом «За сильную и процветающую Беларусь!». К тому времени создана эффективная система управления, остановлена гиперинфляция и сокращен дефицит бюджета. ВВП вырос на 36%, промышленность – на 65%, инвестиции в основной капитал – на 26%. К 2000 году превышен уровень эффективного докризисного 1990 года. Показатели производства, товаров и доходов населения были лучшими в СНГ и превысили прогнозы первого собрания. Участвовали 2500 делегатов. Подвели

итоги пятилетки, одобрили Программу на 2001–2005 гг. и выделили приоритеты: продовольствие, жилье, экспорт, инвестиции и инновации.

Третье собрание, 2–3 марта 2006 года, помимо итогов 2001–2005 гг., сосредоточилось на всестороннем развитии человека, росте доходов, инновациях в экономике, энерго- и ресурсосбережении, росте экспорта и конкурентоспособности продукции, развитии АПК, возрождении села, строительстве жилья и малых городов. Основной принцип – резко улучшить качество жизни. Лозунг «Государство для народа» стал новой ступенью социального государства.

В 2006–2010 гг. Беларусь перешла к комплексному обновлению экономики, модернизируя отрасли. Модернизировали более 320 предприятий, внедрили свыше 500 технологий. Страна лидировала в строительстве жилья на человека среди СНГ, опережая многие другие страны.

Четвертое собрание, 6–7 декабря 2010 года, собрало 2500 делегатов для итогов пятилетки и утверждения Программы на 2011–2015 гг. Среди участников: 607 руководителей предприятий, 505 работников культуры и социальной сферы, 273 рабочих, 250 аграриев, 209 инженеров, студенты, учащиеся, предприниматели, военные и пенсионеры. 480 делегатов имели госнаграды (включая 13 Героев Союза и Соцтруда, полных кавалеров орденов, 4 Героев Беларуси и 95 с почетными званиями). Акцент – на сохранении социально ориентированной экономики, улучшении инвестиций и бизнеса, развитии высокотехнологичных производств, росте экспорта для повышения благосостояния и качества жизни. В резолюции: «Потенциал человека – это потенциал государства; чем богаче человек – тем богаче страна».

Пятое собрание, 22–23 июня 2016 года, подвело итоги пятилетки, определило задачи на будущее, утвердило Программу на 2016–2020 гг., обозначило приоритеты внутренней и внешней политики, точки роста экономики и социальные ориентиры.

Шестое собрание, 11–12 февраля 2021 года, впервые предварили диалоговые площадки, собравшие мнения по вопросам общественно-политической и социально-экономической жизни из всех регионов. Собрали около 10 тыс. инициатив – от реформ до социальной защиты. Утвердили Программу на 2021–2025 гг., фокусирующуюся на стабильности, росте благосостояния через модернизацию экономики, социальный капитал и комфорт для жизни. Цель – повысить качество жизни на основе конкурентной экономики и инноваций, с приоритетами: инвестиции, занятость, экспорт, информатизация и развитие молодежи. Анонсировали референдум по Конституции (прошел 27 февраля 2022 года). Участвовали 2700 делегатов: парламентарии, депутаты

местных советов, представители партий, объединений, госорганов, предприятий. Пригласили около 150 гостей (почти 100 из-за рубежа). Лозунг: «Вместе – за сильную и процветающую Беларусь!».

На этом собрании предложили сделать ВНС конституционным органом.

По Указу Президента от 20 января 2022 г. № 14 референдум назначен на 27 февраля с вопросом: «Принимаете ли Вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?».

За изменения проголосовали 65,16% избирателей.

В Конституции после референдума появилась глава 31 «Всебелорусское народное собрание», определяющая компетенцию. Статья 89¹ дает определение: «Всебелорусское народное собрание – высший представительный орган народовластия Республики Беларусь, определяющий стратегические направления развития общества и государства, обеспечивающий незыблемость конституционного строя, преемственность поколений и гражданское согласие» [1].

Статья 89² описывает формирование: делегаты – действующий Президент, бывшие Президенты (по истечении срока или отставке), представители законодательной, исполнительной и судебной властей, местных советов и гражданского общества. Представители местных советов и общества избираются от каждой области и Минска по закону. Максимум – 1200 делегатов.

Полномочия – пять лет. Первое заседание созывает ЦИК не позднее 60 дней после выборов депутатов. Делегаты участвуют без отрыва от работы. Президиум (коллегиальный орган) решает вопросы оперативно; председатель и заместители избираются тайно.

Широкие полномочия по внутренней и внешней политике (статья 89³): утверждает направления политики, военную доктрину, концепцию безопасности; программы развития; предлагает поправки к Конституции; проверяет легитимность выборов; награждает Президента и предлагает кандидатов. Может вводить чрезвычайное или военное положение при основаниях (по Конституции) и бездействии Президента, по инициативе Президиума или Совета Республики.

Статья 89⁴ регулирует работу: заседания не реже раза в год; внеочередные – по инициативе Президента, Президиума, обеих палат Парламента (совместно) или 150 тысяч граждан с правом голоса.

Помимо формирования некоторых органов (Конституционный Суд, Верховный Суд, ЦИК), ВНС может инициировать смещение Президента. По изменениям в статье 88, Президент смещается ВНС за грубые нарушения Конституции, госизмену или тяжкие преступления (раньше – палаты

Парламента). Предложение вносит не менее 1/3 Палаты представителей или 150 тыс. граждан. Расследование организует ВНС (раньше – только Совет Республики).

Решение о смещении принимает ВНС после заключения Конституционного Суда (при обвинениях в нарушениях). Принимается большинством ВНС (раньше – 2/3 Совета Республики и Палаты представителей). Если решение не принято за два месяца, обвинение отклоняется. Инициатива невозможна во время рассмотрения досрочного прекращения полномочий Парламента. При смещении за преступление дело рассматривает Верховный Суд.

Таким образом, ВНС [3] – ключевой элемент белорусской демократии и основной механизм народовластия. Конституционный статус ВНС как уникальной формы народовластия укрепляет стабильность представительной демократии и способствует развитию белорусской государственности.

References:

1. Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 г., 17 октября 2004 г. и 27 февраля 2022 г. // Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2025. – 96 с.
2. О республиканских и местных собраниях: Закон Республики Беларусь от 12 июля 2000 г., № 411-З: в ред. Закона Беларусь от 20.04.2016 г. № 358-З // Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2025.
3. О Всебелорусском народном собрании: Закон Республики Беларусь от 7 февраля 2023 г., № 248-З // Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2025.